

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

**Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología**

GRADO EN CIENCIAS
POLÍTICAS Y DE LA
ADMINISTRACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Impactos sobre la violencia urbana de la intervención federal de Rio de Janeiro en el año 2018

Presentado por:

D./D^a. Adrián Martínez Martínez

Responsable de tutorización:

Prof. Dr./Dra. o D./D^a Javier Jordán Enamorado

Curso académico 20¹⁸ /20¹⁹

“A Adrián y Juana por su infinita paciencia”

ÍNDICE

1	Introducción	6
2	Marco Conceptual	7
2.1	Sobre la Violencia.....	7
2.1.1	La violencia urbana	9
2.2	Sobre la Militarización y la Seguridad Pública.....	11
2.3	La Evaluación de las Políticas Públicas.....	12
3	Metodología	16
4	Aproximación a la violencia en Brasil	19
5	La violencia urbana en Rio de Janeiro	23
6	La intervención federal en Rio de Janeiro de 2018.....	27
6.1	Muertes Violentas	29
6.2	Robos en la calle	30
6.3	Robos de vehículos	32
6.4	Robos de Carga	33
6.5	Homicidios producidos por intervención policial.....	34
7	Conclusiones	36
	Bibliografía.....	38
	Anexo: Índice de Figuras y Gráficos	42

Resumen

A pesar de la larga tradición del uso de las fuerzas armadas y los enfoques militarizados de la seguridad pública en Rio de Janeiro, la intervención federal del Estado en el año 2018 supuso un nuevo nivel en el grado en la militarización de la ciudad y del Brasil. Con el fin de valorar el éxito de esta medida sin precedentes, este trabajo se centra en la evaluación de los impactos sobre la violencia urbana a través de una aproximación a la violencia en Brasil y Rio de Janeiro.

Palabras clave: Evaluación de políticas públicas, violencia, seguridad pública, militarización, Rio de Janeiro

Resumo

Apesar da longa tradição do uso das forças armadas e das abordagens militarizadas da segurança pública no Rio de Janeiro, a intervenção federal do Estado em 2018 foi um novo patamar no grau de militarização da cidade e do Brasil. A fim de avaliar o sucesso dessa medida inédita, este estudo enfoca a avaliação dos impactos sobre a violência urbana por meio de uma abordagem da violência no Brasil e no Rio de Janeiro.

Palavras-chave: Avaliação de políticas públicas, violência, segurança pública, militarização, Rio de Janeiro

Abstract

Despite of a long tradition in the use of the army forces and military approaches related to the public security in Rio de Janeiro, the federal intervention of the State in 2018 brought a higher step to the militarization level of the city and Brazil. Aiming to assess the success of such a measure, this research is focused on evaluating the impacts over urban violence through an approach to the violence in Brazil and Rio de Janeiro.

Keywords: Policies evaluation, violence, public security, militarization, Rio de Janeiro

1 INTRODUCCIÓN

Brasil es conocido mundialmente por su belleza natural, el carnaval, la samba y el fútbol, pero también es conocido por su extrema violencia. A pesar de que no hay declarado ningún conflicto bélico, cada año en el país mueren asesinadas más de 60 mil personas¹, más que en la mayoría de países donde existe una guerra declarada. En los últimos años esta espiral de violencia lejos de descender o estancarse no ha parado de crecer.

En el caso de Rio de Janeiro, la segunda ciudad más grande del país, la desigualdad, el racismo, el narcotráfico, y la presencia de grupos paramilitares hacen de la capital carioca una de las ciudades más conflictivas del planeta, además, sus altas tasas sostenidas de homicidios² convierten a la violencia un problema endémico de difícil solución. Los ya de por sí altos niveles de inseguridad en la ciudad, son más altos si cabe en los barrios más pobres, las llamadas *favelas*³. Los residentes de estos barrios son víctimas directas de la violencia, siendo extorsionados y subordinados a las organizaciones criminales, o asesinados de forma regular por el fuego cruzado que se produce entre los delincuentes armados y la policía.

En un contexto de extrema criminalidad y después de meses de continua escalada en los índices de violencia de la ciudad, el 16 de febrero de 2018, el Parlamento de Brasil ratificó el decreto⁴ del Presidente Michel Temer mediante el cual se ordenaba la intervención federal en el Estado de Rio de Janeiro sobre el área de la seguridad pública, siendo esta, la primera intervención federal de la historia democrática de Brasil. La duración se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2018.

Para la operación fue nombrado interventor el General del Ejército Braga Netto, lo que daba a la intervención de un carácter netamente militar. El general asumió el control de la *Secretaria de Estado de Segurança* (SESEG) y de los cuerpos de policía, estando únicamente subordinado al Presidente de la República.

¹ Datos del *Fórum Brasileiro de Segurança Pública*.

² Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

³ Viviendas humildes hechas con materiales de desecho o de mala calidad que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y que son características de las zonas suburbanas de Brasil.

⁴ *Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição Extra - A - 16/2/2018, Página 1 (Publicação Original)*

Los objetivos de la citada intervención, según el plan estratégico⁵, fueron cinco: La disminución de los índices de criminalidad; la recuperación de la capacidad operativa de los Órganos de Seguridad Pública (OSP) del estado de Rio; la articulación, de forma coordinada a las instituciones de los entes de la federación; el fortalecimiento del carácter institucional de la Seguridad Pública y del Sistema de Prisiones.

El objetivo de este trabajo es evaluar los impactos sobre la violencia urbana de la intervención federal en el área de la seguridad pública en el estado de Rio de Janeiro en 2018. Para ello se realizará una aproximación a la violencia en Brasil y a la violencia urbana en Rio de Janeiro, y se analizarán los resultados de los índices de criminalidad referidos en el Plan Estratégico de la intervención.

2 MARCO CONCEPTUAL

2.1 SOBRE LA VIOLENCIA

Sobre el concepto de violencia podemos investigar extensiblemente sobre qué significa la violencia, de forma singular o de forma plural, para diferentes culturas, en diferentes territorios y diferentes tiempos, sin por ello conseguir una mejor comprensión de su significado como un concepto universal. La polisemia del concepto permite, a ciertos autores, decidir cuándo un acto violento es un acto de violencia (Harris, 1980); si las omisiones que causan daño debieran de considerarse un acto de violencia (Honderich, 1989); o establecer cuando y de qué manera puede justificarse la violencia (Gert, 1969). Por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”.

Por su parte Johan Galtung (1969) busca definir los elementos clave que generan violencia en conflictos sociales. Para el autor, la violencia visible es una pequeña parte del conflicto real y para explicarlo formula la teoría del triángulo de la violencia, el cual está formado por tres tipos de violencia, dos de ellos invisibles y uno visible. (1) La

⁵ Gabinete de intervenção federal na segurança pública do estado de Rio de Janeiro. (2018). Plano estratégico. Recuperado de www2.planalto.gov.br

violencia estructural (invisible), la cual sería el conjunto de las estructuras de la sociedad las cuales no permiten la satisfacción de las necesidades de los individuos, la podríamos traducir en la desigualdad y la injusticia social. (2) La *violencia cultural (invisible)*, es el marco tradicional que legitima las actitudes frente a la violencia tanto en su forma directa como en su forma estructural. (3) La *violencia directa (visible)*, son los actos de violencia, se caracteriza por que existe un actor que comete el acto de violencia tanto de forma física como verbal, y se puede identificar de forma clara tanto al agresor como a la víctima. Para Galtung, la violencia estructural y cultural son las responsables en último término de la violencia directa, y cuando se produce esta, a su vez refuerza a las anteriores.

Figura 1. El triángulo de la violencia de Galtung.

Fuente: Galtung (1969).

Pero pese estos debates, si podemos encontrar algunas definiciones de cierto consenso entre investigadores, especialmente aquellas que consideran a la violencia como el uso de la fuerza con el fin de causar daño a alguien. Por ejemplo, para Jean-Claude Chesnais (1981) la única violencia medible de forma incontestable es la violencia física, la cual tiene tres características, es brutal, dolorosa y exterior. Desde este punto de vista, el núcleo de la violencia, es la muerte violenta. Esta definición permite una forma de medición universal en el espacio y el tiempo, es el común denominador de la violencia.

Por otra parte, cuando nos aproximamos a la violencia desde una dimensión política, se nos remite de forma casi directa a la concepción weberiana del estado. El estado según Max Weber (2009) es:

“...aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.”

De esta forma, la violencia desde la perspectiva del estado es fuente de legitimidad y una herramienta para mantener el control del territorio y la población. En contraposición, toda violencia que no sea ejercida o autorizada por el Estado es ilegítima o ilegal.

La violencia política puede ser ejercida por diversos actores los cuales generalmente se encuentran divididos entre los que quieren mantener el *statu quo* y aquellos que tienen como objetivo alterarlo. Dentro del primer grupo de actores, en la mayoría de los casos estos pertenecen a las estructuras del estado (militares, fuerzas del orden, etc.), de la misma forma que también pueden existir actores no estatales (grupos armados, crimen organizado, etc.) con intereses en el mantenimiento del *statu quo* (Kaldor, 2000; Kalyvas, 2003).

2.1.1 La violencia urbana

Durante este siglo el número de habitantes de las ciudades está creciendo de forma continuada, datos recientes hablan de que alrededor del 55% de la humanidad es población urbana, esto son más de 4 mil millones de personas⁶ y para 2050 se estima que serán alrededor de 6,4 mil millones⁷ lo que corresponde a un aumento de casi el 60%. El crecimiento de esta tendencia tiene unas implicaciones muy relevantes en distintos ámbitos, tanto en el ámbito político, como en el económico, como en el social. Estas perspectivas vienen a generar nuevos retos para la seguridad de las grandes ciudades ya que la creciente presión demográfica genera tensiones sobre la población, que pueden desembocar en la llamada violencia urbana.

⁶ Datos del Banco Mundial (2017)

⁷ Datos de Naciones Unidas (2018)

Según Beall, Goodfellow, y Rodgers (2011) en las ciudades se pueden distinguir tres tipos de conflictos, el *conflicto de soberanía*, el *conflicto civil* y el *conflicto cívico*. El *conflicto de soberanía* desde mediados del S.XX viene produciéndose cada vez con menos frecuencia e implica que el conflicto se produce desafiando la soberanía del estado a través de las fronteras entre las naciones. Las ciudades importantes son vistas y tratadas como “contenedores” de soberanía por lo que el objetivo del invasor es, normalmente, capturar con rapidez estos centros urbanos. En las ciudades se constituye generalmente una resistencia “asimétrica”, y tras el conflicto, son las primeras en recibir intervención internacional para su reconstrucción. En el *conflicto civil* las partes del conflicto se organizan dentro de los límites, o fronteras, de un estado, donde una o más de las partes es (o dice ser) el gobierno legítimo y pretende tomar el control de una parte o de todo el territorio nacional, lo que hace que el monopolio de la violencia del estado esté parcialmente quebrado. Desde finales del S.XX, este tipo de conflicto, cada vez se produce con menos frecuencia. Las ciudades son a menudo el punto final de las guerras donde en su mayoría se lucha en territorios rurales, por este motivo estas áreas pueden actuar como refugios ya que al ser centros clave en la economía, están protegidas por los grupos que se encuentran en conflicto. Esto por su parte puede desembocar en un crecimiento extremadamente rápido del medio urbano. El *conflicto cívico* es la expresión violenta de las quejas contra un estado u otros actores urbanos; más que un instrumento para tomar el control del estado, su naturaleza tiene un carácter reactivo, y a menudo, este conflicto es producido por los fallos del estado a la hora de brindar seguridad, crecimiento o bienestar. En los últimos años, este tipo de conflicto, se encuentra en auge en relación a los otros tipos. Ya que se produce normalmente en las ciudades, los conflictos cívicos urbanos se pueden vincular a la densidad, diversidad y desigualdad comprimida; además de la concentración de elites y organizaciones estatales en estas áreas. Este conflicto puede ser también positivo y creativo, pero cuando es violento y destructivo, representa una amenaza para la seguridad humana, y para la consolidación y desarrollo del estado (Rodgers, 2010).

Por otro lado, es importante considerar la fuerza con la que se desafía a estos grupos. Llevar a cabo actos de violencia contra insurgentes, bandas criminales o milicias populares, puede ser perjudicial desde el punto de vista político y económico. En las áreas más desfavorecidas, donde el estado ha renunciado a intervenir, estos grupos son parte

del tejido social de la comunidad y, en cierta medida, contribuyen a la protección social, por lo tanto, estos grupos son difíciles de desafiar y cambiar (Fox & Hoelscher, 2010).

Para Julio Alguacil (2008) las causas que producen violencia urbana se pueden explicar a partir de tres factores interrelacionados entre sí: (1) La *segregación social, física y económica*, la cual genera desconfianza entre las diferentes clases, emergiendo por un lado los barrios pobres y por otro los barrios ricos en forma de fortalezas residenciales. (2) La *anomia*, por la incapacidad de la estructura social de ofrecer a determinados individuos las herramientas necesarias para realizarse en sociedad lo que a su vez genera inadaptación y genera que la construcción de identidades se produzca de forma negativa, en contra de los otros. (3) La *exclusión*, además del problema de desigualdad y distancia entre las clases sociales. Se deja fuera del sistema a una parte de la población que no participa del sistema porque no tiene acceso a vivienda, educación o el trabajo. La síntesis e interrelación de estos tres factores conducen a la población a la agorafobia, la xenofobia y la aporofobia, lo que hace del espacio público un lugar abandonado por los unos y ocupado por los otros.

2.2 SOBRE LA MILITARIZACIÓN Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

A la hora de concebir la seguridad pública tenemos dos grandes formas de hacerlo. En la primera concepción, la liberal⁸, la seguridad es un servicio público que es prestado por el Estado; la policía no discrimina, no hace distinciones arbitrarias, respeta los derechos de los individuos, no hace distinciones de clase, etnia u orientación sexual, es decir, opera dentro de los límites del estado de derecho, entendiéndolo que su principal papel es ser garante de estos derechos. En la segunda concepción, la autoritaria⁹, si la sociedad se caracteriza por el conflicto, el poder político ha de limitar la libertad y establecer el orden. La misión institucional de la policía se concibe en términos bélicos, las medidas excepcionales se justifican, se restringen derechos y la seguridad pública se formula como una estrategia de guerra.

⁸ El liberalismo se apoya en un modelo de sociedad centrado en el Estado de Derecho donde al individuo se le concede la seguridad jurídica de no estar sometido a la arbitrariedad del poder. Esta idea es desarrollada por autores como Locke, Montesquieu o J.S. Mill.

⁹ El autoritarismo se apoya en un modelo de sociedad centrado en el conflicto. Grandes autores como Maquiavelo, Hobbes y Schmitt comparten una visión pesimista de los seres humanos.

Por otra parte, cuando hablamos de militarización, en la mayor parte de los casos nos referimos a un proceso mediante el cual se mejoran o introducen capacidades militares en el ámbito social (Kinsella, 2013). De otro modo, podemos considerar que un proceso de militarización consiste en que con determinadas actividades que tienen lugar dentro de una sociedad, por ejemplo, la introducción del servicio militar obligatorio o la adquisición de armamento, el gobierno se prepara para emprender acciones militares contra enemigos nacionales o extranjeros. (Ross, 1987) También el término puede definir la transformación de una relación entre estados, de modo que la amenaza o el uso de la fuerza militar sea un componente clave, de forma que esta relación entre estados puede convertirse en militarizada. (Jones, Bremer, & Singer, 1996) De otra forma, el término militarización también se puede utilizar para sugerir que el poder militar ha desplazado del poder a los sectores no militares de una sociedad. (Thee, 1977)

La militarización puede generar violencia y efectos colaterales desde dos puntos, de forma interna y de forma externa; en el primero de los casos, nos referimos a que quien recibe la violencia son los propios militares ya que la propia estructura ejerce violencia sobre quien participa de ella dado el régimen de jerarquía y obediencia al que se ven sometidos los soldados; y en el segundo de los casos, de forma externa, sobre los ciudadanos del territorio donde existen estructuras militares a través de la legitimación de las fuerzas armadas y de la violencia para conseguir determinados objetivos. (Calvo Rufanges & Pozo Marín, 2015)

2.3 LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El concepto de política pública (*policy*) es un concepto de reciente aparición en la ciencia política. Tradicionalmente, y hasta los años 70, la ciencia política consideraba que las políticas públicas (*policies*) dependían directamente de la actividad política (*polity*). (Roth, 2014). Para obtener una definición y distinción clara de lo que significa el concepto de política pública hemos de definir y diferenciar en primer lugar lo que significa el término política en sus tres acepciones del inglés *polity*, *politics* y *policy*.

Polity toma como punto de referencia al Estado, son las estructuras, formas de gobierno y el espacio donde desarrolla su actividad el gobierno. Como *Politics* entenderíamos la concepción de la política desde el punto de vista del individuo que se dedica a la política, a hacer política. Y *Policy* haría referencia ya a las políticas públicas y concretamente a

los resultados, a los impactos que en la sociedad tiene las intervenciones que hace el sistema político, sería algo más cercano a un programa de acción o gestión de lo público.

Siguiendo a Joan Subirats, (...), diríamos que, por ejemplo, en un periódico de las características formales del que el lector tiene en sus manos la *polity* la encontraríamos en los editoriales y en los artículos de opinión, la *politics* en la sección dedicada a las actividades parlamentarias y al debate partidario, y después encontraríamos las secciones de la *policy*: política científica, cultural, fiscal, etc.

Irure Rocher (2002)

Una vez aclarados los tres conceptos, esta investigación tiene especial relación con la última de las acepciones, *policy* o política pública, de la cual existen muchas definiciones. Para Lasswell (1951), las ciencias de las políticas públicas están relacionadas con el conocimiento de los procesos de decisión del orden público y cívico. Meny & Thoenig (1992) entienden que el estudio de las políticas públicas es el estudio de la acción de las autoridades públicas. Dentro de esta última concepción vemos que una política pública se constituye a partir de las diferencias que existen entre lo que un gobierno (decisor) dice, y lo que el mismo hace, en relación a un problema.

Según Vallès & Martí (2015), podemos entender a las políticas públicas de diversas formas. Como el control sobre las personas y los recursos¹⁰, como actividad que se desarrolla a través de un sistema de instituciones públicas¹¹, como actividad dirigida por los valores de orden y equilibrio social¹², y como actividad vinculada a la defensa de la comunidad contra una amenaza exterior o interior¹³.

Desde el punto de vista de la teoría de sistemas de Easton (1965), las políticas públicas son definidas como los resultados o los productos del sistema político.

¹⁰ Maquiavelo, Laswell, Dall. Entenderían como político cualquier fenómeno que esté vinculado a las formas de poder o de dominio sobre los demás.

¹¹ Weber entendería la política como todas las actividades que estén dentro de las instituciones públicas y que estén autorizadas para ejercer coacción sobre la comunidad

¹² Para Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke, Parsons, Easton la política sería toda actividad orientada al fomento del interés general, mediante la redistribución de los bienes y la riqueza.

¹³ Spencer entendería la política como la preparación para la guerra y la organización militar. Schmitt por su parte, la entendería como una lucha permanente basada en una distinción entre amigos y enemigos.

Figura 2. El modelo de Caja Negra (Black Box) del sistema político.

Fuente: Easton (1965).

Según este modelo, el sistema político recibe entradas (inputs) de la sociedad en forma de demandas, problemas u oportunidades, que requieren de la actuación de gobierno y los actores políticos. A partir de estos problemas, los decisores deciden a que problemas dan respuesta y transforman las demandas en decisiones o políticas públicas. En esta decisión pueden influir diversos actores (medios de comunicación, grupos de interés, etc.). Los resultados (*outcomes*) de este proceso son las políticas públicas, que a su vez sirven de retroalimentación (*feedback*) al sistema, ya que tienen capacidad de impactar en el entorno social.

Las políticas públicas en su creación y desarrollo atraviesan varias etapas, lo que podríamos llamar el ciclo de las políticas públicas.

Figura 3. El ciclo de construcción de las políticas públicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Jann & Wegrich (2007).

Las principales fases de este ciclo serían: (1) Identificación y definición del problema: En esta fase el gobierno o autoridad pública percibe la existencia de un problema u oportunidad y se plantea su actuación. (2) Diseño y formulación de la política pública: Una vez identificado el problema u oportunidad la autoridad pública traza cursos de acción para enfrentarlo, es decir, se plantean diversas soluciones al problema y se elige la mejor. (3) Implementación de la política pública: Esta fase comprende todos los procesos y actividades hasta que aparecen los efectos de la intervención. (4) Evaluación de la política pública: Una vez desarrollada la política pública, o mientras se está desarrollando, se evalúa en qué medida se han logrado los objetivos marcados en la intervención.

Las fases del ciclo dependen entre ellas, por lo que los cambios que se produzcan en cualquiera de las mismas afectan a las siguientes. Este ciclo de mejora, en principio no tiene por qué extinguirse en su última fase, la fase de evaluación, sino que puede reconfigurar nuevas respuestas a la primera fase, la fase de identificación y detección de problemas.

Dentro del ciclo de las políticas públicas nos encontramos con la fase de evaluación. El concepto de evaluación de políticas públicas, tiene muchos y múltiples significados, se trata de un concepto elástico, por cuanto se trata de un concepto que se puede estirar para incluir actividades intelectuales de todo tipo. Pero con el fin de fijar una definición bastante aceptada, nos dice Ballart (1993) que “una evaluación consiste en la aplicación

de métodos de investigación sistemáticos con el objeto de examinar el diseño, la implementación y la utilidad de las políticas y programas públicos.”

Desde este punto de vista, resulta importante aclarar términos. En primer lugar, es fundamental distinguir entre los *efectos brutos* de una intervención y los *efectos netos*. (1) Los *efectos brutos* de una intervención serían todos los cambios que se han producido tras una intervención pública, y estaría relacionado directamente con la evaluación de resultados. (2) Los *efectos netos* de serían los efectos reales de la intervención y no de otros factores circunstanciales, y estaría relacionado de forma directa con la evaluación de los impactos (Alvira Martín, 1991).

En la evaluación de los impactos, trataríamos de realizar un análisis de los efectos del programa desde un marco más amplio, donde evaluaríamos los efectos sobre la población que, sin ser directamente el objetivo de la política pública, sí que está afectada por ella de alguna forma. Esta idea es parecida a la conceptualización de Rossi y Freeman (1993) quienes consideran a los efectos netos de una intervención/programa, como impactos. De forma que, a los efectos brutos habría que extraer los elementos o factores extraños para obtener el efecto neto del programa.

Las evaluaciones de impacto se llevan a cabo para valorar si las intervenciones han tenido los efectos deseados o no. Este tipo de valoraciones no pueden realizarse con certeza, sino con diversos grados de verosimilitud [...] El objetivo básico de una evaluación de impacto es producir un cálculo de los “efectos netos” de una intervención, es decir, un cálculo del impacto de la intervención no contaminado por la influencia de otros procesos y sucesos que también podrían afectar el comportamiento o las condiciones en las que se ejecuta el programa social bajo evaluación.

Rossi & Freeman (1993) extraído de Parsons (2008)

3 METODOLOGÍA

Partiendo de nuestra hipótesis, donde consideramos que los índices de criminalidad no han descendido a partir de la intervención federal sobre la seguridad pública de Rio de Janeiro. Evaluaremos los impactos sobre la violencia urbana de la intervención federal del estado en 2018. Para ello, vamos a aproximarnos a la violencia en Brasil, así como la violencia urbana en Rio de Janeiro, además, realizaremos de una evaluación de los impactos de la intervención federal del estado de Rio. Todo a través de un análisis estadístico cuantitativo con datos del Banco Mundial, el *Fórum Brasileiro de Segurança*

Pública y el *Instituto de Segurança Pública (ISP) del Estado de Rio de Janeiro*. La población objeto del estudio será el total de habitantes del Brasil en el análisis de la violencia del país y como muestra tendremos a los habitantes del estado de Rio de Janeiro. El periodo de los análisis de la violencia en Brasil y en Rio de Janeiro será de veinte años, desde 1998 hasta 2017 y para la evaluación de los impactos trabajaremos con el periodo de tiempo que estuvo en vigencia la intervención federal, desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2018, además para compararlo tomaremos como referencia este mismo periodo del año anterior. Haremos uso de las herramientas MS Excel y IBM SPSS para el análisis de los datos. Además, se incluyen elementos complementarios a partir del empleo de la observación participante tras un periodo de estudios en el marco Plan Propio UGR en Brasil desde julio hasta diciembre de 2016.

Para analizar la violencia en Brasil se realizará un análisis bivariado de la evolución del número de homicidios y las tasas de homicidios anual por cada 100 mil habitantes en el periodo de 1998 a 2017. Además, analizaremos la relación entre la desigualdad y la violencia a través del coeficiente GINI del Banco Mundial y la tasa de homicidios para el mismo periodo anterior.

En el examen de la violencia urbana en Rio de Janeiro, compararemos las tasas de homicidios anuales por cada 100 mil habitantes tanto de Brasil como de Rio, además analizaremos estadísticamente el número de homicidios y las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes en el periodo desde 1998 hasta 2017.

En último lugar, y con el fin de realizar la evaluación de los impactos de la intervención federal, haremos una comparación del número y tasas mensuales por cada 100mil habitantes de cada indicador. Trabajaremos con los datos del *Instituto de Segurança Pública (ISP) del estado de Rio de Janeiro*. Estos datos se construyen a partir de los Registros de Ocurrencias (RO) elaborados en las comisarías de Policía Civil, además se complementan con informaciones de órganos específicos de la Secretaría de Estado de Policía Militar de Río de Janeiro. Antes de ser procesados en el ISP, los RO son sometidos al control de calidad realizado por la *Corregiduría Interna da Polícia Civil (COINPOL)*.

En general, la contabilización obedece a dos criterios distintos: para los crímenes contra las personas, tales como homicidios, lesiones, y amenazas, se considera el número de víctimas, mientras que, para crímenes contra el patrimonio, tales como robos o hurtos, se considera el número de casos, independientemente de la cantidad de víctimas en cada

caso. En el caso del robo seguido de muerte (latrocinio), se contabiliza el número de víctimas para el indicador de muertes violentas y el número de casos para el total de robos.

A partir de estos datos haremos operativas cinco variables, cuatro de ellas son los indicadores estratégicos de la delincuencia con los que opera el Plan Estratégico de la Intervención Federal de Rio de Janeiro: (1) muertes violentas; (2) robos en la calle y (3) robos de vehículos y (4) robos de carga. Además, utilizaremos de forma independiente otro indicador con el objetivo de medir el impacto de las intervenciones policiales sobre la violencia en la intervención, (5) homicidios producidos por intervención policial.

Figura 4. Tabla de distribución de variables

<i>Variable</i>	<i>Contabilización</i>	<i>Composición</i>
<i>Muertes Violentas</i>	Victima	(1) Homicidio doloso (homicidio (otros), homicidio provocado por proyectil de arma de fuego, homicidio provocado por el empleo de arma blanca, homicidio provocado por asfixia, homicidio provocado por paliza, homicidio provocado por pedrada, homicidio provocado por quemaduras, homicidio provocado por veneno y feminicidio). (2) Lesión corporal seguida de muerte (lesión corporal seguida de muerte (otros), lesión corporal seguida de muerte provocada por proyectil de arma de fuego, lesión corporal seguida de muerte provocada por empleo de arma blanca, lesión corporal seguida de muerte provocada por paliza, lesión corporal seguida de muerte provocada por pedrada, lesión corporal seguida de muerte causada por quemaduras, lesión corporal seguida de muerte). (3) Latrocinio (robo seguido de muerte (otros), robo seguido de muerte provocada por proyectil de arma de fuego. (4) Muerte por intervención de agente del estado.
<i>Robos en la Calle</i>	Caso	(1) Robos a transeúntes (2) Robos de teléfonos móviles (3) Robos en transportes públicos.
<i>Robos de Vehículos</i>	Caso	(1) Robos de vehículos
<i>Robos de Carga</i>	Caso	(1) Robos de carga
<i>Homicidios producidos por intervención policial</i>	Victima	(1) Homicidios producidos por los agentes del estado.

El indicador de *muertes violentas* se compone de la suma de las víctimas de: (1) Homicidio doloso, el cual engloba homicidio (otros), homicidio provocado por proyectil de arma de fuego, homicidio provocado por el empleo de arma blanca, homicidio

provocado por asfixia, homicidio provocado por paliza, homicidio provocado por pedrada, homicidio provocado por quemaduras, homicidio provocado por veneno y feminicidio. (2) Lesión corporal seguida de muerte, el cual se compone de lesión corporal seguida de muerte (otros), lesión corporal seguida de muerte provocada por proyectil de arma de fuego, lesión corporal seguida de muerte provocada por empleo de arma blanca, lesión corporal seguida de muerte provocada por paliza, lesión corporal seguida de muerte provocada por pedrada, lesión corporal seguida de muerte causada por quemaduras, lesión corporal seguida de muerte. (3) Latrocinio, el cual engloba robo seguido de muerte (otros), robo seguido de muerte provocada por proyectil de arma de fuego y (4) Muerte por intervención de agente del estado.

El indicador de *robos en la calle* se compone de la suma de los casos de: (1) Robos a transeúntes; (2) robos de teléfonos móviles; y (3) robos en transportes públicos.

El indicador *de robos de vehículos* está únicamente compuesto por el número de casos de robos de vehículos.

El indicador *de robos carga* está únicamente compuesto por el número de casos de robos de vehículos.

El indicador de *homicidios producidos por intervención policial* se compone de los homicidios producidos por la intervención de agentes del estado.

4 APROXIMACIÓN A LA VIOLENCIA EN BRASIL

En Brasil cada año mueren más personas debido a los homicidios y la violencia interpersonal que en cualquier otro país del planeta. La violencia ha ido aumentando de manera constante durante las dos últimas décadas, lo que ha generado un temor y una desconfianza en la población capaz de atravesar de manera transversal los clásicos cleavages¹⁴ de la sociedad brasileña y ha segmentado aún más si cabe la ya de por sí desigual sociedad (Caldeira, 2001).

¹⁴ Cleavage: División social donde cada grupo social o cleavage tiene unas características específicas que lo distinguen del resto como el estatus, la religión, la etnia, etc. (Lipset & Rokkan, 1967).

Gráfico 1. Número de homicidios y tasas de homicidios en Brasil. 1998-2017

Fuente: Datasus y Fórum Brasileiro de Segurança Pública (1998-2017)

Con los datos estadísticos de que disponemos podemos observar que, durante el periodo desde 1998 hasta 2017, la tasa de homicidios ha ido aumentando de forma constante y el problema es de tal magnitud que en los últimos 20 años han muerto asesinadas alrededor de 1 millón de personas.

El inicio del periodo del gráfico es un periodo relativamente posterior a la apertura política¹⁵ de Brasil, y muestra los datos a partir de la consolidación de la democracia en el país. A pesar de las mayores libertades civiles y políticas, la consolidación democrática en Brasil coincidió paradójicamente con un crecimiento continuado de los niveles de violencia, lo que en el caso de Brasil puede explicar que la democracia no es sinónimo de paz.

Algunos autores, en su mayoría brasileños, para explicar las causas de la violencia en Brasil y en sus ciudades en las últimas décadas, hablan de que la violencia en Brasil se puede explicar en parte por los altos niveles de desigualdad, (Cerqueira & Lobao, 2004)

¹⁵ La apertura política es el nombre que se da al proceso de liberalización política desde la Dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Ese proceso, iniciado tímidamente hacia 1974, terminó en 1988, con la promulgación de la nueva Constitución.

por el racismo (Soares Filho, 2011), por la expansión del tráfico de drogas y el crimen organizado (Cerqueira, 2014), etc.

Pero la realidad es que estas visiones no explican de forma completa la violencia en el país. Durante el periodo de análisis y con el gobierno de Lula da Silva, más de 30 millones de personas salieron del umbral de la pobreza (Saccone, 2014), pero esto no produjo un cambio relevante en las tasas de homicidios, lo que nos permite afirmar que la violencia en el caso de Brasil, no se puede explicar solamente a partir de la pobreza, la desigualdad o el racismo.

Gráfico 2. Tasas de homicidios y coeficiente GINI en Brasil. 1998-2017

Fuente: Banco Mundial y Fórum Brasileiro de Segurança Pública (1998-2017)

En el gráfico 2 vemos la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Brasil comparada con el coeficiente GINI¹⁶ del Banco Mundial para Brasil en el periodo de 1998 a 2017. La lectura de los datos nos muestra cómo, aunque la desigualdad ha ido disminuyendo de forma continuada en los últimos 20 años, la tasa de homicidios ha ido sosteniéndose e incluso aumentando los últimos años. Esto nos permite afirmar que los intentos de los gobiernos de izquierda, como los del *Partido dos Trabalhadores* (PT) de frenar el crecimiento de la violencia no fructificaron. Si bien es cierto que se marcaron compromisos para reformar el aparato de seguridad pública¹⁷ y se realizaron políticas

¹⁶ El coeficiente GINI es un indicador de la desigualdad de los ingresos dentro de un país.

¹⁷ Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci)

diseñadas para redistribuir los beneficios del crecimiento económico¹⁸, estas políticas no fueron suficientes para reducir las cifras de violencia.

Una razón fundamental la cual sirve de sustento al crecimiento de la violencia en Brasil, es la debilidad del estado y el aumento de territorios que no es capaz de controlar. (Duarte, 2016) De la misma forma, la impunidad en la labor policial se puede explicar por los bajos salarios y la falta de supervisión en sus actuaciones. (Dias, 2011) Esto hace que la mayoría de las veces las fuerzas de seguridad sean libres de actuar arbitrariamente haciendo un uso excesivo de la fuerza de forma que este incumplimiento de deberes contribuye al crecimiento y expansión de la criminalidad en las zonas marginadas de las ciudades, las llamadas “favelas”, donde el estado cede el control de forma efectiva a grupos criminales e instituciones corruptas las cuales erigen las nuevas jerarquías de poder que a su vez permite la expansión del mercado de drogas e impulsa la disponibilidad de armas de fuego. (Ramos & Musumeci, 2005) Este contexto de abandono de territorios, impunidad generalizada y falta de garantías del sistema judicial hacen que estos factores sean capaces de erosionar los límites del estado de derecho en Brasil.

Wacquant (2008) señala como el enfoque estatal para marginar y controlar a las poblaciones urbanas pobres limitó el poder de las instituciones públicas y llevaron a la espiral de violencia que vive a día de hoy Brasil.

La violencia delictiva que se ramifica (nutrida por la desigualdad extrema y la pobreza masiva), la discriminación por clase y color en el proceso judicial, la brutalidad policial no controlada, las condiciones catastróficas y el funcionamiento caótico del sistema carcelario, se combinan de manera tal que el agresivo despliegue del aparato penal en Brasil lleva indudablemente a un aumento del desorden y de falta de respeto por la ley en lo más bajo de la jerarquía urbana y conduce al país hacia un punto muerto institucional.

Desde este punto de vista, el abandono y la exclusión de la participación de los más desfavorecidos en el contexto urbano, junto con las debilidades institucionales y la corrupción policial solo permiten dos respuestas, a la vez contradictorias, por parte del estado. La primera respuesta es abandonar al control de actores no estatales (organizaciones criminales) a las áreas urbanas marginales hasta que se considere que amenazan o estén dentro de los intereses económicos o políticos de las elites, momento en el que se reafirma la presencia del estado (Leeds, 1998). La segunda respuesta tiene

¹⁸ *Programa Bolsa Familia*

su origen en los medios de comunicación brasileños, que han promovido informaciones sensacionalistas sobre violencia, lo que a su vez ha provocado una cultura del miedo entre las clases medias y altas, generando en estas, un amplio apoyo a las acciones represivas del estado, lo que sustenta al propio estado en la justificación de las medidas de mano dura (Bayer, 2016).

En una ocasión caminando por el barrio de Botafogo en Rio de Janeiro encontré dos tanques dispuestos al lateral de una calle. A una pareja que pasaba a mi lado le pregunté:
- ¿Por qué están esos tanques ahí? La pareja me respondió: -Mejor que estén ahí.
(Observación participante. Agosto 2016)

Desde este punto, vemos que la criminalización de los pobres y el desamparo muestran que el estado ha fallado en la provisión a los ciudadanos de seguridad pública. En respuesta a estas actuaciones, las voces progresistas y reformistas piden una mayor supervisión de la policía, reducir el uso indiscriminado de la fuerza y centrarse en mejorar los servicios de las comunidades pobres, restableciendo y positivando la relación del estado con esta parte de la sociedad (Avelar, Aguirre, & De Sola, 2018).

Por otra parte, vemos que, aunque las distintas iniciativas como *Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania* o *las Policías Comunitarias* se han implementado con diferentes grados de éxito, sigue existiendo una tendencia a emplear tanto a la Policía Militar, como al personal militar para ejecutar los planes de actuación en las favelas, particularmente en Rio de Janeiro (Pires, 2012). Si bien estos enfoques están diseñados para hacer que el estado regrese a las comunidades, se puede argumentar que la inclusión de personal de paz entrenado por militares permite reafirmar el control territorial de una manera que mejora las relaciones con las comunidades, y puede contribuir en gran medida a mejorar la relación de estos ciudadanos con las fuerzas de seguridad.

5 LA VIOLENCIA URBANA EN RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro es un lugar privilegiado para analizar el poder y las capacidades de los grupos criminales en un contexto social. En el estado fluminense, con más de 16 millones de habitantes, se forma un complejísimo ecosistema de violencia y poder. Dentro de la ciudad de Rio, por una parte, bandas de narcotraficantes, y por otra, milicias conectadas a la policía, controlan la mayoría de las favelas de la ciudad. (Arratia Sandoval, 2016)

Estas organizaciones crean nuevas estructuras de poder que generan dos realidades, el control de la población y el control de la violencia en estos territorios.

Gráfico 3. Tasa de homicidios comparada en Brasil y en Rio de Janeiro. 1998-2017

Fuente: Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (1998-2017)

El gráfico 3 nos muestra de forma comparada la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes desde 1998 hasta el año 2017, por una parte, para el conjunto del Brasil, y por otra únicamente para el estado de Rio de Janeiro. A primera vista vemos como históricamente la tasa ha venido siendo más alta en Rio que en Brasil, llegando casi a duplicarse en alguno de los periodos. De cualquier forma, mientras para Brasil esta tasa ha ido aumentando de forma continuada, en Rio ha ido disminuyendo desde el pico del año 2002 hasta casi equipararse con la del conjunto del país en el año 2012, de igual modo a partir del año 2015 la tasa de homicidios en Rio ha venido aumentando de forma significativa.

Gráfico 4. Número de homicidios y tasa de homicidios en Rio. 1998-2017

Fuente: Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (1998-2017)

En este gráfico vemos que la tasa de homicidios ha tenido periodos de alternancia desde el año 1997. Desde el ascenso significativo de más de 8000 homicidios del año 2003, hasta el año 2012, la tasa de homicidios se ha ido reduciendo significativamente. Sin embargo, observamos un repunte a partir del año 2013.

Para entender los altos niveles de violencia en Rio de Janeiro durante estos últimos 20 años resulta fundamental entender los actores y la formación de las estructuras de poder en la ciudad carioca.

Desde la aparición de las favelas, a finales del S.XIX, la relación de la población más desfavorecida de Rio con las fuerzas de seguridad, en la mayoría de los casos ha sido conflictiva. Esta relación, condicionó de forma importante la autonomía de las comunidades en las materias de seguridad pública y resolución de conflictos.

Antes de los años 80, el ejercicio sobre los temas relacionados con la seguridad pública, en la mayor parte de los casos era llevada a cabo por los habitantes más respetados dentro de la comunidad, incipientes criminales o instituciones locales que intervenían en disputas y conflictos entre residentes (Santos, 2012). Sin embargo, a partir de la década de 1980, las bandas de narcotraficantes se apoderaron de la mayoría de las favelas y comenzaron a dirimir en los desacuerdos de los vecinos y resolver los conflictos que se producían en las comunidades. De la misma forma, poco después, en algunas favelas, surgieron las

milicias que competían con las bandas de narcotraficantes y llevaban a cabo muchas de estas mismas actividades (Graham & Holloway, 1994).

Las bandas de narcotraficantes de Rio históricamente han estado afiliadas de forma individual a cada una de las tres facciones de la prisión¹⁹. Debido a estas conexiones, muchas de estas organizaciones han participado en las últimas dos décadas en varias guerras por la venta de drogas en distintos territorios de la ciudad (Dowdney, 2004). La competencia por los territorios ha producido extraordinarios niveles de violencia y conflicto. Sin embargo, las realidades de cada favela son distintas, algunas de ellas han venido sufriendo más conflictos que otras.

Todas las bandas de narcotraficantes han aprovechado el control del territorio para generar ingresos con la venta de drogas. Estos ingresos de capital estructuran la organización, siendo las organizaciones con mayores recursos disponibles, las que pueden defender y expandir su territorio, así como sobrevivir en el tiempo. A través de asociaciones vecinales (*Associações de moradores*) las bandas desarrollan y mantienen contactos con el estado que les proporciona nuevas fuentes de ingresos y protección. De esta forma se producen los contactos con la Policía Militar, la cual les permite usar la violencia para abusar de la población y aceptar sobornos, además de colaborar directamente con estas organizaciones (Albernaz, Caruso, & Patricio, 2007). Estas prácticas garantizan la autoridad y la supervivencia de las bandas, pero a su vez generan inseguridad en la población.

La formación de las milicias surgió, como se mencionó anteriormente, en la década de los años 80. La policía comenzó a competir con las bandas por el control del territorio y durante las siguientes décadas finalmente consiguió el control sobre cientos de favelas y barrios de clase obrera (Zaluar & Conceição, 2007). Estos grupos de milicias dominan la política, la economía y las actividades ilegales de estos barrios, sin haber entrado en el negocio de la droga si tienen el monopolio de la venta de gas, de la televisión por cable y cobran por la protección a comerciantes y habitantes, que en la mayoría de casos, no tienen recursos para defenderse de estas extorsiones. Sin embargo, las milicias rara vez se enfrentan a la policía u otros grupos delictivos, con lo cual la violencia, en las zonas

¹⁹ *Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) y Família do Norte (FN)*

controladas por estas organizaciones, es mucho menos que en las zonas controladas por las bandas de narcotraficantes (Arias, 2013).

La principal actividad económica de las bandas de narcotraficantes es el comercio de estupefacientes. En las zonas que controlan el orden social tiene ciertas características especiales. Tienen una peculiar relación con la policía, de forma pública mantienen enfrentamientos y de forma clandestina se les realiza sobornos. No dejan que ninguna actividad interfiera con su principal fuente de ingresos, la venta de droga, son capaces de penalizar y reprimir cualquier actividad que interfiera con este comercio. Para compensar por las restricciones y la violencia que generan estas actividades las bandas mantienen su legitimidad en el territorio resolviendo conflictos, controlando los delitos menores, permitiendo la actividad de ONGs y organizaciones civiles, etc.

Por otro lado, el orden social establecido por las milicias en los territorios que controlan tiene otras características. Gran parte de los integrantes de las milicias son policías y en cierta medida están condicionados por la legalidad, lo que conduce a que haya pocos conflictos y tiroteos. Además, generan legitimidad a través de su capacidad para ofrecer seguridad y controlar las adjudicaciones de las políticas públicas que se desarrollan en su territorio. Estas dinámicas producen resultados en forma de comunidades pacíficas caracterizadas por las amenazas desde la clandestinidad.

6 LA INTERVENCIÓN FEDERAL EN RIO DE JANEIRO DE 2018

Siendo esta la primera vez que el gobierno interviene la autonomía de un estado, sin embargo, no es la primera vez que el ejército interviene en el área de seguridad pública.

La constitución brasileña en su artículo 142 define como funciones de las fuerzas armadas la defensa de la patria, la protección de los poderes constitucionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y por iniciativa de cualquiera de estos poderes, la garantía de ley y de orden. Esto viene a significar que, una vez aprobado por el Presidente de la Republica, las fuerzas armadas pueden ser llamadas a actuar para resolver problemas de índole interna, por ejemplo, situaciones donde está comprometida la seguridad pública o situaciones donde la actuación de la policía no es suficiente.

Durante los últimos años se han venido utilizando las fuerzas armadas en distintos momentos a través de las operaciones de *Garantía da Lei y da Ordem* (GLO). Las GLO son operaciones militares dirigidas por las fuerzas armadas en la que los militares actúan sobre un área restringida durante un tiempo determinado. Las GLO son consideradas un tipo de operaciones de *no guerra* puesto que no se desarrolla un combate, pero sí se permite el uso de la fuerza de forma limitada. (Serretti, 2014)

Ejemplos del uso de las operaciones GLO tenemos muchos: Por ejemplo, en 1992 y con el fin de realizar labores de seguridad en la conferencia de la ONU sobre medio ambiente (ECO1992); en varias ocasiones se ocuparon las favelas de Rio de Janeiro en las operaciones RIO I y RIO II; también fue requerido para mantener la seguridad en las huelgas de la policía del año 1997; para garantizar la seguridad durante la realización de los Juegos Panamericanos de Rio de 2007; durante la visita del Papa de 2013, en la seguridad del Mundial de Brasil de 2014 y en los Juegos Olímpicos de Rio de 2016, etc.

Por otra parte, aun siendo criticado por el uso político de una medida excepcional, la cual elevaba el nivel de militarización al ser una intervención federal, Michel Temer recurrió al art. 34 de la Constitución²⁰ con el fin de anular e intervenir la autonomía del estado en materia de seguridad pública. La intervención fue justificada en base a una supuesta emergencia por el aumento de la criminalidad no controlada por las fuerzas de seguridad del Estado, con la argumentación de la alta credibilidad de las fuerzas armadas a ojos de la población y la alta sensación de inseguridad que manifestaba esta.

Se nombró Interventor Federal al General del Ejército Walter Souza Braga Netto, también coordinó la seguridad de los Juegos Olímpicos de Rio, que asumiría el control de la *Secretaria de Estado de Segurança* (SESEG) y de los cuerpos de policía, quedando únicamente subordinado al Presidente de la República.

La intervención comenzó el día 16 de febrero de 2018 y se dilató hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Acto seguido se presentó el Plan Estratégico de la Intervención, el cual perfilaba cinco objetivos estratégicos. (1) Disminución de los índices de criminalidad, reducción de los índices relacionados con las muertes violentas, el robo de

²⁰ El art. 34 de la Constitución de 1988 proporciona el recurso para la intervención federal en los estados de la federación, pero en “casos excepcionales”: Art. 34. *A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) 3- pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.*

vehículos, los robos en las calles y los robos de carga. (2) Recuperación de la capacidad operativa de los Órganos de Seguridad Pública (OSP) del Estado de Rio de Janeiro. Perfeccionamiento de la doctrina, organización, adiestramiento, material, educación, personal e infraestructura. (3) Articulación de las instituciones de los entes federativos. Fomento de responsabilidades compartidas en la seguridad pública por medio de protocolos. (4) Fortalecimiento del carácter institucional de la Seguridad Pública y del Sistema de Prisiones. Fortalecimiento del carácter institucional de la Seguridad Pública como actividad técnico-operacional minimizando factores políticos. (5) Mejora de la calidad y de la gestión del sistema de prisiones. Modernización del sistema de prisiones por medio de tecnologías, restructuración organizacional e infraestructura. Todo esto con un presupuesto de 1000 millones de reales brasileños

El primer objetivo, el cual nos disponemos a analizar a continuación, es la reducción de los índices de criminalidad.

Con el fin de evaluar los impactos de la intervención federal sobre la violencia urbana en Rio de Janeiro, vamos a analizar de forma mensual desde el año 2015 hasta el mes de abril de 2019, cinco indicadores: (1) Muertes violentas; (2) Robos en la calle; (3) Robos de vehículos; (4) Robos de Carga; y (5) Homicidios producidos por intervención policial.

6.1 MUERTES VIOLENTAS

La muerte violenta como mencionábamos anteriormente, es el núcleo de la violencia. Es el más importante de los indicadores ya que podemos trasladarlo en el espacio y el tiempo a la hora de medir la violencia.

Anualmente en el estado de Rio de Janeiro mueren más de 6 mil personas por homicidios dolosos, lesiones corporales seguidas de la muerte, latrocinios y muertes por la intervención de agentes del estado.

Gráfico 5. Número de muertes violentas y tasas en Rio de Janeiro. 2017-2018

Fuente: Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (2017-2018)

El gráfico 5 muestra, de forma comparada con el mismo periodo del año anterior, que la intervención federal no produjo una reducción significativa del número de muertes violentas. Desde marzo de 2018, con la intervención ya comenzada, hasta diciembre de 2018, donde se marcó el fin de la intervención, hubo 5491 muertes violentas, mientras que en mismo periodo del año anterior el saldo fue de 5528 muertes, lo que supone una reducción del 0,67% muertes.

Los datos del indicador estratégico muestran que no se priorizó la reducción de este indicador y hablan del fracaso de la medida, ya que no produjo los efectos deseados y el número de víctimas por muerte violenta continuó estable en el periodo de la intervención.

6.2 ROBOS EN LA CALLE

Los robos en la calle son crímenes contra el patrimonio de una persona. Se comete un robo cuando se toma algo que pertenece a otra persona estableciendo contacto con la víctima, violencia o amenaza.

En Rio anualmente se producen más de 120 mil casos de robos en la calle. El indicador con el que trabajamos corresponde a la suma de los registros de casos de robo a transeúntes, casos de teléfonos móviles robados y robos producidos en el transporte público.

Gráfico 6. Número robos en la calle y tasas en Rio de Janeiro. 2017-2018

Fuente: Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (2017-2018)

Observando el gráfico 6, la intervención federal produjo una reducción de los robos en la calle. Si bien es cierto que, según los datos, durante los primeros meses de la medida el número de robos descendió, también es reseñable que, en los últimos meses, a partir de octubre, el número de robos volvió a crecer, todo esto comparado con el mismo periodo del año anterior. El saldo de casos de robo desde marzo hasta diciembre de 2018 fue de 109.263, mientras que en el mismo periodo del año anterior fue de 115.250, lo que significa una reducción del 5.19% en la comparación entre periodos.

Los resultados de este indicador estratégico muestran un éxito relativo de la medida ya que produjo efectos sobre el número de robos en la calle, observándose una reducción de casos entre periodos.

6.3 ROBOS DE VEHÍCULOS

El robo de vehículos es otro de los crímenes contra el patrimonio. En Rio la sustracción de vehículos es un problema importante que supera anualmente los 50 mil casos.

Gráfico 7. Número robos de vehículos y tasas en Rio de Janeiro. 2017-2018

Fuente: Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (2017-2018)

Como vemos en el gráfico 7, durante el periodo de la intervención si se produjo una reducción importante en el número de vehículos robados, además a partir de abril de 2018 esta reducción se continuó produciendo en todos los meses sucesivos de la intervención. El saldo total de los casos de vehículos robados durante la intervención fue de 42.091, mientras que en el mismo periodo del año anterior los casos fueron 45.874, lo que supone una reducción del 8.4% entre periodos.

Los resultados de este indicador estratégico, de la misma forma que en los casos de robos en la calle, muestran un éxito relativo de la medida ya que produjo efectos sobre el número de robos de vehículos, observándose una importante reducción de casos entre periodos.

6.4 ROBOS DE CARGA

El robo de carga es uno de los crímenes contra el patrimonio que más preocupan a las autoridades públicas ya que los grupos que lo practican son cada vez más sofisticados en las operaciones. En Rio de Janeiro se producen alrededor de 10.000 robos de carga en vehículos de transporte, de forma anual.

Gráfico 8. Número robos de carga y tasa en Rio. 2017-2018

Fuente: Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (2017-2018)

Observando el gráfico 8, durante el periodo de la intervención se produjo una reducción muy considerable del número de robos de la carga a vehículos de transporte o reparto. Vemos como este descenso fue continuado durante todo el periodo. El saldo total de los casos de robos de carga durante la intervención fue de 7.463, mientras que en el mismo

periodo del año anterior los casos fueron 9.454, lo que supone una reducción del 21.06% entre periodos.

Los resultados de este indicador estratégico, sumados a los resultados de los casos de robos en la calle y robos de vehículos, muestran un éxito relativo de la medida.

6.5 HOMICIDIOS PRODUCIDOS POR INTERVENCIÓN POLICIAL

El número de víctimas por intervención de la policía no ha parado de crecer en los últimos años en Rio de Janeiro, siendo producidos por la actuación policial casi 1 de cada 5 homicidios.

Gráfico 9. Número homicidios producidos por intervención policial y tasa por cada 100 mil habitantes en Rio de Janeiro. 2017-2018

Fuente: Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (2017-2018)

El gráfico 9 nos muestra que durante la intervención se ha producido un fuerte aumento de los homicidios producidos por la intervención policial. De forma comparada con el anterior periodo de 2017, vemos como en todos los meses se superan las cifras del anterior periodo exceptuando el mes de marzo.

En el periodo que analizamos de la intervención se produjeron 5491 muertes violentas de las cuales 1275 correspondieron a muertes por intervención policial. Mientras que en el mismo periodo del año anterior se produjeron un total de 5528 muertes violentas de las cuales 944 fueron muertes por intervención policial. Esto supone un aumento de 331 muertos, un 35,06% entre periodos.

Gráfico 10. Porcentaje de muertes violentas y de homicidios producidos por intervención policial en Rio de Janeiro. Marzo a diciembre. 2017-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Segurança Pública de Rio de Janeiro (2017-2018)

De la misma forma, resulta relevante analizar la diferencia en el porcentaje de muertes violentas, por una parte, los producidos por las intervenciones policiales, y por otra, el número de muertes violentas con el desagregado de los homicidios por intervención policial, entre periodos. Durante la intervención, el 23,21% de las muertes violentas que se produjeron fueron cometidas por intervención de la policía o militares, mientras que durante el mismo periodo del año anterior fueron el 17,07%. Esto supone un incremento del 6,14% en el porcentaje de muertes producidas en intervención policial.

Además, hemos de señalar que el número de policías, tanto civiles como militares, muertos en acto de servicio durante la intervención fue de 24. Mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 30. Lo que representa un 20% menos que el periodo anterior.

Analizando estos datos y los del último indicador, vemos claramente el fracaso de la intervención, ya que, si bien los datos de víctimas de muertes violentas se han mantenido estables de un periodo a otro, el número de víctimas por intervención policial ha aumentado considerablemente.

7 CONCLUSIONES

Como sucede con la mayoría de las realidades sociales, tratar de dar una respuesta a los efectos que ha tenido una política pública es algo complejo y profundamente político, implica revisar la resignificación muchos conceptos y la reinterpretación de distintos contextos.

Se podría decir que el análisis de una realidad o la evaluación de los impactos de una intervención pública están subordinados a la “ubicación del analista”. James Wilson formuló dos leyes para explicar las variaciones en el análisis de los impactos de las políticas públicas. La primera ley dice que, si la evaluación es desarrollada por los mismos que implementan la política pública, en ese caso la investigación mostrará los resultados deseados. En la segunda ley, si la evaluación está en manos de analistas independientes, los resultados obtenidos serán los contrarios a los esperados. (Parsons, 2008) La realidad es que el análisis y la evaluación de los impactos reales de una política pública, en la mayoría de los casos, no es un asunto vinculado a la objetividad. Pero también es cierto que nuestra labor como científicos sociales nos obliga a aproximarnos el máximo posible a la realidad.

En la aproximación a la violencia de Brasil, observamos que el problema de la violencia es un problema de carácter endémico que no se ha conseguido resolver. Las tasas de violencia y el número de muertos no han parado de crecer en los últimos veinte años. Podemos sacar dos conclusiones de esto. En primer lugar, esta situación nos habla que los esfuerzos en la consolidación de la democracia del país, donde se produjo un aumento del patrimonio de los derechos y las libertades civiles, no tuvieron efectos en la reducción de los niveles de violencia. En segundo lugar, el aumento de la violencia no se ha podido contener con ninguna de las políticas formuladas ni por gobiernos de izquierda, ni por gobiernos de derecha. La reducción en los índices de desigualdad no se ha traducido en una reducción de la violencia, con lo que no se puede explicar la violencia únicamente a partir de la pobreza, racismo o la desigualdad.

En el caso de Rio de Janeiro, si se produjo, a partir de 2009, una reducción considerable en el número de homicidios y en las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes. Entre las causas de la reducción de las muertes violentas podríamos considerar las operaciones de pacificación, las operaciones GLO y el aumento de territorios controlados por las milicias. De cualquier forma, también hemos de subrayar que esta reducción se equiparó a los niveles del conjunto del país, y que en los últimos años los datos nos muestran un ascenso de estos niveles.

En el caso de la intervención federal de la seguridad pública del estado de Rio de Janeiro, se siguió un modelo anteriormente repetido que vendió como nuevas, viejas soluciones, escalando el nivel de militarización preexistente. Se profundizó en la lógica de guerra como modelo de seguridad pública, donde los enfrentamientos armados son las soluciones a los problemas, y donde no existe investigación, prevención y protección a la vida de las personas.

El número de muertes violentas y el grado de violencia durante el periodo que se produjo la intervención se mantuvo en los niveles de años anteriores. El número de víctimas por muerte violenta no disminuyó de forma considerable en los diez meses de la intervención. Rio continuó con más de 6000 muertes violentas al año.

La reducción de robos, tanto los producidos en la calle, como de la sustracción de vehículos y de carga, no debería de ser un indicador suficiente para hablar de éxito en la intervención puesto que no se puede equiparar la sustracción de algo material con la sustracción de la vida.

El brutal aumento de las muertes derivadas de la intervención de los agentes del estado, además de ser muy preocupante, es un punto muy negativo en la evaluación de la intervención. El incremento del 35,06% de las muertes por intervención de la policía, deslegitima la intervención y debería de exigir una reformulación de las practicas policiales.

La reducción del número de policías muertos durante la intervención si debería de considerarse un aspecto positivo.

BIBLIOGRAFÍA

- Albernaz, E. R., Caruso, H., & Patricio, L. (2007). Tensões e desafios de um policiamento comunitário em favelas do Rio de Janeiro. *Sao Paulo em Perspectiva*. V.21. N°2, 39-52.
- Alguacil, J. (2 de Julio de 2008). Análisis: Las causas de la violencia urbana. *ELPAIS*.
- Alvira Martín, F. (1991). Metodología de la Evaluación de Programas. *Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cuadernos metodológicos. 2*.
- Arias, E. (2013). The impacts of differential armed dominance of politics in Rio de Janeiro, Brazil. *Studies in comparative development*. 48 (3), 263-284.
- Arratia Sandoval, E. (2016). *UPP's y la pacificación de las favelas en Rio 2016 ¿Lecciones para Chile?* Centro de Estudios Estratégicos ANEPE CL.
- Avelar, R., Aguirre, K., & De Sola, I. (2018). *Diálogos sobre Seguridad Urbana: Data Diseño e Innovación para la Seguridad Urbana*. Rio de Janeiro: Instituto Igarapé.
- Ballart, X. (1993). Evaluación de políticas (Marco conceptual y organización institucional). *Revista de estudios políticos*, 199-224.
- Bayer, D. A. (2016). Meios de comunicação na era da desinformação, a reprodução do medo e sua influência na política criminal. *Temas Socio-Jurídicos*. Vol. 35 Num. 71, 113-137.
- Beall, J., Goodfellow, T., & Rodgers, D. (2011). Cities and Conflict in Fragile States in the Developing World. *Urban Studies* 50.
- Caldeira, T. P. (2001). *City of Walls. Crime, Segregation and Citizenship in Sao Paulo*. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press.
- Calvo Rufanges, J., & Pozo Marín, A. (2015). *Diccionario de la guerra, la paz y el desarme*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Cerqueira, D. (2014). *Causas e consequências do crime no Brasil*. Rio de Janeiro: BNDES.
- Cerqueira, D., & Lobao, W. (2004). Determinantes da criminalidade: Arcabouços teóricos e resultados empíricos. *Dados - Revista de Ciências Sociais*, Vol. 47. N°2, 233-269.

- Chesnais, J.-C. (1981). *Histoire de la violence*. Paris: R. Laffont.
- Dias, J. (16 de septiembre de 2011). Melhor salário e maior controle reduziriam corrupção policial, dizem analistas. Rio de Janeiro, Brasil.
- Dowdney, L. (2004). *Crianças do tráfico: um estudo de caso de crianças em violencia aramada organizada no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: 7 Letras.
- Duarte, M. (2016). Dialogos pendientes: la incidencia de la esclavitud en la construcción social de la favela. *Politica & Trabalho. Revista de Ciencias Sociais*. N°44, 145-163.
- Easton, D. (1965). *Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Fox, S., & Hoelscher, K. (2010). The Political Economy of Social Violence: Theory and Evidence from a Cross-Country Study. *Cities and Fragile States*. 72.
- Fraciscis Ramos, C. E., Oliveira, A., & Sanches, L. (2018). *Plano Estratégico do Gabinete de Intervenção Federal*.
- Galtung, J. (1969). Violencia, paz e investigación para la paz. En *Sobre la Paz*. Fontamara.
- Gert, B. (1969). Justifying Violence. *The Journal of Philosophy*, 616-628.
- Graham, S., & Holloway, T. (1994). *Policing Rio de Janeiro: Repression and Resistance in a 19th-Century*. Stanford CA: Stanford University Press.
- Harris, J. (1980). Violence and responsibility. *Philosophy* 56, 273-274.
- Honderich, T. (1989). *Violence for equality. Inquiries in Political Philosophy*. London: Routledge.
- Irure Rocher, T. L. (9 de Mayo de 2002). *Polity, politics, policy*. Obtenido de elpais.com: https://elpais.com/diario/2002/05/09/cvalenciana/1020971881_850215.html
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the policy cycle. En *Handbook of public policy analysis: Theory politics, and methods* (págs. 43-62).
- Jones, D., Bremer, S., & Singer, J. D. (1996). Militarized interstate disputes, 1816-1992: Rationale, Coding Rules, and Empirical Patterns. *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 15. No 2, 163-215.

- Kaldor, M. (2000). *Las nuevas guerras: Violencia organizada en la era global*. Madrid: Akal.
- Kalyvas, S. (2003). The Ontology of "Political Violence": Action and Identity in Civil Wars. *American Political Science Association*, 475-494.
- Kinsella, D. (2013). The global arms trade and the difussion of militarism. En A. Stavrianakis, & J. Selby, *Militarism and International Relations* (págs. 104-116). London: Routledge.
- Lasswell, H. (1951). The Policy Orientation. En D. Lerner, & H. Lasswell, *The Policy Sciences*. Stanford: Stanford University Press.
- Leeds, E. (1998). Cocaína e poderes paralelos na periferia urbana brasileira: ameaças à democratização em nível local. En A. Zaluar, & M. Alvito, *Un século de Favela*. (págs. 233-276). Rio de Janeiro: FGV.
- Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). *Party systems and voter alignments: cross-national perspectives*. Free Press.
- Martinez Pacheco, A. (2016). La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. *Politica y Cultura*, 7-31.
- Meny, Y., & Thoenig, J.-C. (1992). *Las politicas públicas*. Ariel.
- Naciones Unidas. (16 de mayo de 2018). *Naciones Unidas*. Obtenido de <https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html>
- Parsons, W. (2008). *Políticas Públicas: Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*. Miño y Davila.
- Pires, C. (12 de Abril de 2012). *Dialogo Américas*. Obtenido de <https://dialogo-americas.com/es/articles/policia-comunitaria-se-extiende-por-todo-brasil>
- Ramos, S., & Musumeci, L. (2005). *Elemento suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Rodgers, D. (2010). Urban Violence Is Not (Necessarily) a Way of Life: Towards a Political Economy of Conflict in Cities. En J. Beall, B. Guha-Khasnobis, & R. Kanbur, *Urbanization and Development: Multidisciplinary Perspectives* (págs. 235-249). Oxford: Oxford University Press.

- Ross, A. (1987). Dimensions of Militarization in the Third World. *Armed Forces and Society*, 561-578.
- Rossi, P. H., & Freeman, H. (1993). *Evaluation: A systematic approach (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
- Roth, A.-N. (2014). *Políticas Públicas: Formulación, implementación y evaluación*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Saccone, V. (26 de Noviembre de 2014). Así es el "salario para pobres" que asegura 50 millones de votos a la izquierda brasileña. Rio de Janeiro, Brasil.
- Santos, B. (2012). *Derecho y emancipación*. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho.
- Serretti, A. (2014). A favelas pacificadas. Operações Garantia da Lei e da Ordem e a Repressão dos movimentos sociais. *A cultura de Segurança Pública Brasileira*, 62-74.
- Soares Filho, A. M. (2011). Vitimização por homicídios según características de raza en Brasil. *Revista Saude Publica*. Vol. 45. Nº4.
- Thee, M. (1977). Militarism and Militarization in Contemporary International Relations. *Bulletin of Peace Proposals*, 296-309.
- Vallès, J., & Martí, S. (2015). *Ciencia Política*. Barcelona: Ariel.
- Wacquant, L. (2008). The Militarization of Urban Marginality: Lessons from the Brazilian Metropolis. *International Political Sociology*, 2, 56-74.
- Weber, M. (2009). *La política como vocación*. Alianza Editorial.
- Zaluar, A., & Conceição, I. (2007). Favelas sob o controle das Milícias no Rio de Janeiro. *Sao Paulo em Perspectiva*, 89-101.

ANEXO: ÍNDICE DE FIGURAS Y GRÁFICOS

Figura 1. El triángulo de la violencia de Galtung.....	8
Figura 2. El modelo de Caja Negra (Black Box) del sistema político.....	14
Figura 3. El ciclo de construcción de las políticas públicas.	15
Figura 4. Tabla de distribución de variables.....	18
Gráfico 1. Número de homicidios y tasas de homicidios en Brasil. 1998-2017	20
Gráfico 2. Tasas de homicidios y coeficiente GINI en Brasil. 1998-2017.....	21
Gráfico 3. Tasa de homicidios comparada en Brasil y en Rio de Janeiro. 1998-2017...	24
Gráfico 4. Número de homicidios y tasa de homicidios en Rio. 1998-2017.....	25
Gráfico 5. Número de muertes violentas y tasas en Rio de Janeiro. 2017-2018.....	30
Gráfico 6. Número robos en la calle y tasas en Rio de Janeiro. 2017-2018.....	31
Gráfico 7. Número robos de vehículos y tasas en Rio de Janeiro. 2017-2018.....	32
Gráfico 8. Número robos de carga y tasa en Rio. 2017-2018	33
Gráfico 9. Número homicidios producidos por intervención policial y tasa por cada 100 mil habitantes en Rio de Janeiro. 2017-2018	34
Gráfico 10. Porcentaje de muertes violentas y de homicidios producidos por intervención policial en Rio de Janeiro. Marzo a diciembre. 2017-2018.....	35

